
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.025

DOI 10.5281/zenodo.11295531

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF A VALUE ATTITUDE TOWARDS THEIR SMALL HOMELAND AMONG YOUNGER SCHOOLCHILDREN

АЗАРЯН АНИ ГРИГОРОВНА,

учитель иностранного языка,

МБОУ СОШ №14 п. Пятигорский ПМО СК.

КИРИЛЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

Ставропольский государственный педагогический институт.

AZARYAN ANI GRIGOROVNA,

Foreign language teacher,

Secondary school No. 14 p. Pyatigorskiy.

KIRILLOVA VALENTINA IVANOVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,

Stavropol State Pedagogical Institute.

В статье исследуется понятие «педагогические условия», разные подходы к его пониманию, а также формы организации условий и мероприятий, направленных на формирование ценностного отношения к малой Родине у младших школьников. Проведен анализ методов педагогической работы, способствующих развитию у детей ценностного отношения к своей малой Родине. Рассмотрены основные принципы и подходы, а также предложены конкретные практические рекомендации для педагогов и учителей начальных классов. Отмечена важность создания эмоционально-положительной обстановки в школьной среде, где дети могут активно участвовать в реализации различных проектов, посвященных истории и культуре их родного края.

The article explores the concept of "pedagogical conditions", different approaches to its understanding, as well as forms of organization of conditions and activities aimed at forming a value attitude to the small homeland among younger schoolchildren. The analysis of methods of pedagogical work contributing to the development of children's value attitude to their small homeland is carried out. The basic principles and approaches are considered, as well as specific practical recommendations for teachers and primary school teachers are proposed. The importance of creating an emotionally positive environment in the school environment, where children can actively participate in the implementation of various projects dedicated to the history and culture of their native land, was noted.

Ключевые слова: педагогические условия, формирование ценностного отношения, малая Родина, начальное образование, дети, школьная среда.

Key words: pedagogical conditions, formation of a value attitude, small homeland, primary education, children, school environment.

В современной педагогике начального образования, базирующейся на исследованиях в области образования от таких теоретиков, как С.А. Амонашвили, Г.А. Цукерман, Н.Е. Щуркова и других, центральное место отводится ребенку, рассматриваемому как активный и самостоятельный субъект, способный осваивать опыт социальных взаимодействий. Организаторы образовательного процесса имеют важную роль в создании подходящих педагогических условий. В терминах педагогических условий Макаев В.В. определяет их как внешние факторы, оказывающие влияние на определенные процессы и частично специально создаваемые педагогами для достижения запланированных результатов [9, с. 228].

Одно из основных личностных качеств – патриотизм – тесно связано с отношением к своей малой Родине. Ребята, всего лишь помня о конкретных образах родного дома, села или города, могут проявить привязанность и любовь к своей Родине. Такие чувства заставляют нас ощущать ответственность за благополучие и независимость Родины, а также за сохранение материальных и духовных ценностей общества.

Младшие школьники, еще имея ограниченный жизненный опыт, формируют ценностное отношение к своей малой Родине. Оно основано на характере полученных знаний каждого ученика, а также на общих задачах образования и воспитания. Важно отметить, что эффективность этого процесса, в первую очередь, зависит от его тесной связи с образовательными задачами.

Воспитание любви и привязанности к семье, дому, детскому саду, улице, городу и населенному пункту – одна из важнейших задач в решении патриотических вопросов, по мнению Лутовинова В.И. Это также включает формирование бережного отношения к природе и всему живому, а также правильное использование природных ресурсов.

В результате, патриотизм и ценностное отношение к малой Родине играют существенную роль в социальном, гражданском и духовном развитии каждого ученика. Эти ценности помогают формировать ответственность и чувство заботы о своей Родине, а также пронизывают каждого человека, живущего в этом мире [8, с. 170]. В.И. Лутовинов подчеркивает, что эти задачи необходимо решать во всех видах детской деятельности: на уроках, в играх, в повседневной жизни, поскольку в ребенке воспитываются не только патриотические чувства, но и формируются его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.

Интеллектуальное, культурное, физическое, экологическое, трудовое воспитание и развитие позволяет не только сформировать ценностное отношение к своей малой Родине у учащихся начальных классов, но и является неотъемлемой частью программы начальной школы, в ходе которой участникам образовательного процесса предоставляется возможность развиваться, с помощью дополнительных образовательных и социальных программ для школьников.

Внеклассные занятия, которые являются обязательным компонентом образовательного процесса в начальной школе, открывают широкие возможности для реализации подобных программ.

Организация внеклассных занятий в начальной школе направлена на создание условий для проявления и развития интересов детей, основанных на понимании духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Внеклассные занятия, как и любая другая деятельность, предполагают достижение определенного результата. Традиционно существует три уровня результатов внеклассной де-

тельности.

Первый уровень результатов предполагает приобретение обучающимся социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни.

Второй уровень результатов характеризуется опытом ученика, который переживает и положительно относится к фундаментальным ценностям общества (человек, семья, природа, знания, труд, культура, отечество, мир) и ценностным отношениям с социальной реальностью. Достижение результатов третьего уровня можно оценить, когда речь заходит о приобретении учащимися опыта самостоятельной социальной деятельности. Здесь особое значение имеет взаимодействие учащегося с социальными субъектами за пределами школы.

Формы организации внеурочной деятельности могут быть совершенно разными: экскурсии, научные школьные общества, клубы, конкурсы, круглые столы, секции, конференции, диспуты, олимпиады, поисково-исследовательские занятия, общественно полезные практики и т.д.

Существует пять основных направлений развития личности во внеклассной деятельности: духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, культурное, спортивное и оздоровительное.

Духовно-нравственная направленность внеурочной деятельности связана с созданием условий для воспитания высоконравственного, ответственного гражданина России и раскрытием способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в современном мире. При реализации данного направления внеурочной деятельности последовательно расширяется ценностно-смысловая сфера личности, а также способность человека осознанно формировать и оценивать отношение к себе, обществу, государству и миру в целом, основываясь на общепринятых моральных нормах и принципах. К задачам духовно-нравственного направления относятся, в частности, следующие: воспитание патриотизма и гражданской солидарности; формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим и т.д.

Таким образом, процесс формирования ценностного отношения младших школьников к своей малой Родине можно отнести к духовно-нравственной направленности внеклассных занятий.

В.А. Веденяпина предлагает развивать у младших школьников чувство ответственности и уважения к историческому прошлому своей Родины, бережное отношение к культурным и историческим традициям своей малой Родины, осознание своей причастности к истории города и региона через судьбу своей семьи, и для этого использовать такие формы, как игровой урок, урок исторической реконструкции, урок прикладной экскурсии [3, с. 35].

В пособии "Опыт патриотического воспитания младших школьников средствами краеведческой и туристской деятельности" Г.Н. Абросимова, поддерживая идеи М. Ф. Синетовой, утверждает о возможности установления полноценных взаимоотношений со своей семьей во внеурочной деятельности через изучение родного края в деятельности туристско-краеведческих групп младших школьников [10, с. 9].

И.А. Кузьмин и А.В. Камкин считают воспитание любви к Родине главным шагом в формировании патриотизма. Авторы считают необходимым воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родной стране, формировать бережное отношение к природе, развивать интерес к традициям и народному творчеству [7, с. 125].

А.С. Андрунина предлагает различные формы организации мероприятий, направленных на решение проблемы формирования у младших школьников ценностного представления о любви к своей малой Родине. Среди них можно выделить такие формы, как: реализация проектов на тему "Моя малая Родина", знакомство с фольклором и, как следствие, национальными традициями своей Родины, регулярная работа с родителями (семьями), взаимодействие школьников с культурными и общественными организациями; продолжается ре-

лизация программы краеведческого клуба, в рамках которой учащиеся посещают музеи, знакомятся с дикой природой в походах [1].

Бодурова Е.Е. разработала фундаментальные подходы к формированию ценностного отношения у младших школьников к их малой Родине во внеурочной деятельности. Она подчеркивает важность вовлечения детей в активное изучение и развитие своей малой Родины, делает акцент на формировании представлений о различных аспектах деревенской жизни и регионе, и населении, а также на ознакомлении с историей и современной жизнью своего места жительства [2, с. 125].

Педагоги предлагают использовать сюжетно-ролевые игры в работе с семьей, в проектную и исследовательскую деятельность по таким темам, как "Вклад моей семьи в победу", "Песни родителей, бабушек и дедушек", "Семейные реликвии", "Профессии членов семьи". Результатами этой работы являются конференции, на которых дети вместе с родителями защищают проекты, творческие вечера, фотоальбомы, выставки и т.д. [10, с. 15].

Г.Н. Ефремов советует учителям при воспитании у учащихся любви к своей малой Родине учитывать тот факт, что педагогический эффект от всех форм обучения зависит от того, насколько систематически проводится эта работа [5, с. 17]. Задача учителя – опираясь на высокую эмоциональность, отзывчивость и восприимчивое мышление младших школьников, познакомить детей с историей их Родины, развить в них бережное и трепетное отношение к своей малой Родине, воспитать в будущем желание защищать свою Родину.

Г.Н. Ефремов также подчеркивает в своем исследовании, что для ребенка младшего школьного возраста характерны кратковременные интересы, неустойчивое внимание и утомляемость [5, с. 20]. Таким образом, повторное рассмотрение одного и того же предмета только способствует развитию внимания детей и поддержанию интереса к предмету на долгосрочной основе.

А.В. Иванова считает, что ближайшее окружение важно для воспитания у детей интереса и любви к своей малой Родине [6,51]. Постепенно ребенок узнает свою улицу, свой детский сад, свое село, а затем и страну, свою столицу и ее символы.

Круг объектов, с которыми знакомятся школьники, расширяется – это район и город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. Для этого необходимы поездки и за город, в сельскую местность, на природу, наблюдение за работой взрослых, так как для детей имеет большое значение знакомство с народными промыслами региона, местными умельцами [6, с. 54].

И.А. Пашкович отмечает: ошибочно полагать, что, воспитывая любовь к семье, мы уже прививаем любовь к Родине [11, с. 162]. Показывать малое большому, зависимость между деятельностью одного человека и жизнями всех людей важно для воспитания нравственных и патриотических чувств. Организованная таким образом работа поможет создать правильный микроклимат в семье и воспитать любовь к своей стране.

В настоящее время актуальна совместная работа педагогов и родителей. В процессе реализации возникают особые трудности, требующие большого такта и терпения, поскольку воспитание патриотизма в молодых семьях не считается важным и часто вызывает только недоумение. Результаты таких экскурсий могут быть выражены в виде фотовыставки, совместного спектакля с ребенком или фильма [13, с. 20].

Школа имеет возможность реализовать цели, задачи, формы и средства патриотического воспитания в соответствии с потребностями, интересами и особенностями современной семьи, реализуя общее содержание образования. Т.В. Волчанская, сравнивая с малой Родиной такие важные субъекты формирования ценностей, как учителя и семья, пишет, что школа призвана формировать сознание, а семья – чувства. При формировании ценностного отношения к своей малой Родине без этих составляющих не обойтись [4, с. 164].

Педагог должен организовать систематическую, многогранную работу по формирова-

нию у младших школьников ценностного отношения к своей малой Родине [12, с. 75].

Таким образом, мы выделяем следующие педагогические условия формирования ценностного отношения к своей малой Родине во внеурочной деятельности у младших школьников:

- 1) Реализация комплекса мероприятий по формированию ценностного представления о любви к своей малой Родине у младших школьников во внеурочной деятельности;
- 2) Создание комфортного психологического микроклимата во внеурочной деятельности;
- 3) Организация участия детей в реализации социально значимых проектов.

Таким образом, внеклассные занятия предоставляют младшим школьникам действительно большие возможности для формирования ценностного отношения к своей малой Родине. В ходе работы кружка можно вовлечь детей в исследовательскую и проектную работу по краеведению, организовать сотрудничество с краеведческим музеем, экскурсии по памятным местам и достопримечательностям малой Родины, встречи с выдающимися людьми родного края, обеспечить участие младших школьников в социально значимых акциях, наладить тесное сотрудничество с семьями младших школьников для изучения и благоустройства их родной страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрионина, А.С. Формирование ценностного отношения к малой Родине в период детства // *Science Time*. 2015. №5 (17). С. 37-44.
2. Бодурова Е.Е. Программа внеурочной деятельности для 2 класса. М.: Дрофа, 2011. 125 с.
3. Веденяпина В.А. Воспитание у младших школьников любви к Родине, отчому дому, семье, родителям / В.А. Веденяпина, В.В. Горшкова // *Начальная школа*. 2011. №2. С. 34-36.
4. Волчанская Т.В. Семья как социокультурное пространство гражданско-патриотического воспитания. Волгоград: Учитель, 2006. 164 с.
5. Ефремов Г.Н. Патриотическое воспитание школьников // *Воспитание школьников*. 2010. №8. С. 17-20.
6. Иванова А.В. Изучение родного края во внеурочной деятельности // *Начальная школа*. 2014. № 12. С. 51-54.
7. Кузьмин И.А., Камкин А.В. Истоки: программа для начальной школы. М.: Технологическая школа бизнеса. 1997. 125 с.
8. Лутовинов В.И. Военно-патриотическое воспитание российской молодежи. М.: Изд-во РАГС, 2010. 170 с.
9. Макаев В.В. Воспитание духовности как педагогическая проблема. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2004. 228 с.
10. Опыт патриотического воспитания младших школьников средствами краеведо – туристской деятельности: пособие по реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2001-2005 годы / под. ред. Г.Н. Абросимовой, М.Е. Трубачевой. М.: АРКТИ, 2004. 208 с.
11. Пашкович И.А. Патриотическое воспитание. Волгоград: Учитель. 2008. 162 с.
12. Попова Т.В. Исторический краеведческий материал в начальной школе / Т.В. Попова, Л.А. Недосейкина // *Начальная школа*. 2013. №2. С.74-76.
13. Провоторова, В.П. Педагогическое воздействие школы и семьи в патриотическом воспитании // *Начальная школа*. 2013. №4. С.19-22.

© Азарян А.Г., Кириллова В.И., 2024.